

RACIOCÍNIO HEURÍSTICO DE PROFESSORES DE MATEMÁTICA EM CONTEXTO DE FORMAÇÃO INICIAL

DOI: 10.5281/zenodo.16500302

Douglas Lorrان Cabral Correa¹

¹Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

douglascorrea750@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1620178166200079>

Guilherme de Jesus Chaves Rodrigues²

² Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

guilherme.jesus@cameta.ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5655317666221700>

Paula de Nazaré Paixão da Silva³

³Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

pauladebazare123@gmail.com

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55002876>

Marcelo do Espírito Santo Viana⁴

⁴Licenciatura em Matemática – Universidade Federal do Pará

marcelo.viana@cameta.ufpa.br

Lattes: <http://curriculolattes.org/jhgsu55002876>

Fabio Colins⁵

⁵Doutorado em Educação em Ciências e Matemáticas – Universidade Federal do Pará

fabicolins@ufpa.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT03: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas.

RESUMO: No contexto da resolução de problemas, compreende-se a heurística como processos e técnicas utilizadas com o intuito de solucionar uma situação problema, pois para Polya a heurística busca entender como o solucionador de um problema representa suas ideias, conceitos e procedimentos matemáticos diante de uma situação desafiadora. Nesse contexto, esta pesquisa teve como objetivo compreender o raciocínio heurístico de futuros professores de Matemática no processo de solução de problemas matemáticos. Entende-se como raciocínio heurístico a mobilização de conhecimentos matemáticos e não matemáticos a fim de solucionar uma situação problema que envolve raciocínio lógico ou objetos matemáticos. Metodologicamente, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo exploratória em uma turma de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará (UFPA) que cursava a disciplina Didática da Matemática. Os participantes foram 17 alunos de Matemática matriculados e frequentando regularmente o sétimo semestre de curso. Para a construção das informações foi aplicada uma oficina sobre Resolução de Problemas na perspectiva dos estudos de Polya. Os registros das soluções dos problemas propostos constituíram o *corpus* de análise. Os resultados analisados indicaram que os participantes recorreram a procedimentos diversos para enfrentar os dois problemas de lógica propostos

durante a oficina. Além disso, afirmaram que o trabalho com a resolução de problemas nas aulas de Matemática possibilita ajudar os alunos na construção de saberes matemáticos escolares e torná-los mais autônomos intelectualmente. Conclui-se que, desde a formação inicial, o professor de Matemática precisa adotar nas suas aulas o trabalho com a resolução de problemas.

Palavras-chave: Formação Inicial; Heurística; Matemática; Resolução de Problema.

1. INTRODUÇÃO

Esta pesquisa está situada no campo da Didática da Matemática, que consiste em uma das tendências da Educação Matemática. Segundo Pais (2015, p. 11), o objeto de pesquisa da Didática da Matemática é “a elaboração de conceitos e teorias que sejam compatíveis com a especificidade educacional do saber escolar matemático”. Desse modo, o interesse desse campo de pesquisa está centrado na construção de conceitos ou procedimentos matemáticos, assim como em práticas pedagógicas desenvolvidas na escola ou na universidade.

Nesse âmbito científico, a Resolução de Problemas aparece como um contexto de investigação empírica ou teórica. Contudo, questiona-se como está sendo desenvolvido o trabalho com a resolução de problemas na formação inicial de professores de Matemática? Qual a abordagem teórica dada ao trabalho pedagógico com a resolução de problemas na graduação em Matemática. Diante desses questionamentos, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: Em que termos o trabalho pedagógico com a resolução de problemas na formação inicial de professores de Matemática pode mobilizar conhecimentos relacionados ao raciocínio heurístico?

Desde a formação inicial, o professor de Matemática precisa compreender que o trabalho pedagógico com a resolução de problemas deveria ser o ponto de partida das aulas de matemática, visto que por meio do processo de solução de uma situação problema o aluno pode estabelecer conexões entre diversos conceitos e ideias matemáticas. Sobre isso, Onuchic e Alevatto (2015, p. 82) destacam que o professor de Matemática “precisa preparar, ou escolher, problemas apropriados ao conteúdo ou ao conceito que pretende construir”. Desse modo, ele [o professor] deixar de ser o centro do processo de ensino-aprendizagem, direcionando para o aluno o maior compromisso pela aprendizagem que pretendem atingir.

Vale ressaltar também que o trabalho pedagógico com a resolução de problemas permite ao aluno concentrar-se nas ideias matemáticas que dão sentido ao problema proposto, desenvolvendo neles a capacidade de mobilizar conhecimentos matemáticos e pensar matematicamente. Além disso, por um processo heurístico, o aluno ou o professor em formação inicial utiliza diferentes estratégias ou raciocínios para enfrentar o problema proposto,

permitindo o aprofundamento e a consolidação de conteúdos matemáticos ainda pouco compreendidos pelos alunos ou professores.

Destaca-se também que o trabalho com a resolução de problemas pode despertar nos alunos a ideia de que são capazes de fazer matemática, aumentando sua confiança diante de um problema proposto pelo professor e, conseqüentemente, aumenta também a auto-estima dos estudantes. De acordo com Flor e Colins (2024, p. 8), a proposta de Polya sobre o trabalho com a resolução de problemas “era evitar que nas aulas de matemática o professor falasse por grande parte do tempo da aula enquanto os alunos recebiam as informações, escrevia, resolvia exemplos para, em seguida, resolver infinitas listas de exercícios”. Para isso, o professor precisava motivar seus alunos a quererem resolver o problema, evitando propor somente meros exercícios de aplicação de fórmulas.

Nesta pesquisa, defende-se o pressuposto de que o professor de Matemática precisa aprender a valorizar o raciocínio heurístico. De acordo com a teoria de Polya, o raciocínio heurístico consiste em “como fazer um desenho, trabalhar de trás para frente, olhar para um problema semelhante, ou identificar os dados e os objetivos – mais tarde referidos, por educadores matemáticos, como estratégias” (Onuchic, 2015, p. 96). Então, a heurística, como arte de interpretar, é um contexto propício à construção de conhecimentos matemáticos a partir do estabelecimento de padrões de raciocínio e de procedimentos de solução.

A exploração do raciocínio heurístico permite ao professor de Matemática buscar a formalização de conceitos e de teorias matemáticas subjacentes ao pensamento matemático expressado na solução do problema, tornando a aula mais significativa para os alunos. Portanto, a partir dos pressupostos teóricos sobre a resolução de problemas na formação inicial do professor de Matemática, esta pesquisa teve como objetivo compreender o raciocínio heurístico de futuros professores de Matemática no processo de solução de problemas matemáticos.

2. METODOLOGIA DA PESQUISA

Esta pesquisa assumiu uma abordagem de natureza qualitativa e do tipo exploratória. Para Gil (2019, p.42) “as pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Nesse sentido, ela foi desenvolvida em uma turma de Matemática da Universidade Federal do Pará, polo universitário de Baião-PA, no âmbito da disciplina Didática da Matemática, ofertada no curso de Licenciatura Plena em Matemática, durante o sétimo período intervalar do curso.

Os participantes foram 17 professores em formação inicial, que manifestaram interesse

em participar desta pesquisa. Para coletar as informações necessárias a esta pesquisa, foram utilizados instrumentos como o diário de bordo, elaborado por meio de anotações em sala de aula com os professores em formação. Para isso, foi utilizada a técnica de observação participante, visto que o pesquisador não apenas observou, mas também participou ativamente das atividades do grupo.

A compreensão das informações foi feita por meio do método de análise interpretativa de Minayo (2015). Esse método mostrou-se fundamental para conferir sentido às informações construídas, especialmente aquelas geradas a partir das atividades sobre resolução de problemas. Em outras palavras, o método permitiu dar sentido às informações coletadas por um processo analítico sistemático de diferentes formas de expressão, isto é, falas, textos e desenhos. Dessa forma, as informações geradas enquanto resolviam os problemas matemáticos puderam ser analisadas, o que permitiu uma leitura significativa e profunda dos conhecimentos docentes, conforme veremos na seção a seguir.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Esta seção apresenta os resultados obtidos por meio desta pesquisa, os quais buscaram refletir e compreender as atividades desenvolvidas em sala de aula, no âmbito da disciplina de Didática da Matemática. A experiência ocorreu na turma de Licenciatura em Matemática, no município de Baião-PA, tendo como eixo temático a “Resolução de Problemas”. As análises foram construídas a partir das observações diretas realizadas durante a aula expositiva, devidamente registradas em diário de pesquisa.

Foram aplicados dois problemas:

Problema 1: Na época em que os bichos falavam, numa floresta viviam Dona Onça e Dona Hiena, comadres inseparáveis, com características peculiares. Dona Hiena mente às segundas, terças e quartas-feiras. Dona Onça mente às quintas, sextas e sábados. Nos dias em que não mentem, dizem a verdade. Certa vez, num encontro, Dona Hiena e dona Onça conversaram:
– Olá, Dona Onça! Ontem eu menti – disse a Dona Hiena.
– Olá, Dona Hiena! Eu também menti ontem – retrucou Dona Onça.
Em que dia aconteceu este encontro?

Problema 2: Há 3 caixas separadas, de igual tamanho, e dentro de cada caixa, 2 caixas separadas pequenas, e dentro de cada uma das caixas pequenas há 4 caixas também menores. Quantas caixas há ao todo?
Apresente o seu registro e explique-o. Depois discuta com os colegas o que vocês perceberam em relação aos registros apresentados. (Brasil, 2008, p. 184)

As anotações revelaram não apenas o desenvolvimento do raciocínio lógico dos participantes, mas também a evolução de suas habilidades de interpretação e resolução dos problemas matemáticos propostos. O processo iniciou-se com uma proposta do professor da

disciplina, que sugeriu a formação de uma mesa temática centrada na abordagem da resolução de problemas. Diversos tópicos foram distribuídos entre os participantes, e o grupo ao qual pertenciam os pesquisadores ficou responsável pela condução da discussão sobre o tema central.

Ao longo da aula, observou-se como cada professor em formação lidava com os desafios matemáticos propostos. Notou-se um esforço individual e coletivo para encontrar soluções, com posturas construtivas e participativas. Sobre isso, D'Amore (2017, p. 287) afirma que os professores precisam compreender que o trabalho pedagógico com a resolução de problemas deve “induzir motivação, suscitar curiosidade por um enigma qualquer, por uma pergunta, por um problema”. Somado a isso, a situação problema precisa permitir a troca de ideias entre os colegas, aspecto importante percebido durante a aplicação da atividade de pesquisa.

Durante a solução do problema 1, os participantes discutiam com seus parceiros ao lado na busca de construir um caminho comum, ampliando sua compreensão dos diferentes métodos de resolução. Assim, esse caráter colaborativo mostrou-se fundamental para o fortalecimento da aprendizagem de aspectos inerentes à prática pedagógica com resolução de problemas.

Participante 1: *A onça mente na quinta-feira, pois ela mente a partir de quinta e a Hiena fala a verdade, pois na quarta ela mente.*

Participante 2: *A partir do meu pensamento, as duas se encontraram no domingo, ou seja, quem mentiu foi a dona onça, pois ela mentiu ontem, no caso, sábado.*

Participante 3: *Se dona Onça fala a verdade nos dias que não mente, o encontro foi na quarta-feira. Se dona Hiena também fala a verdade nos dias em que não mente, o encontro foi na quinta-feira. Portanto, o dia do encontro foi quarta-feira.*

(Diário de Pesquisa, 2025)

Percebeu-se que, com o avanço das discussões sobre os problemas propostos, alguns participantes apresentavam insegurança ao se posicionarem no quadro e compartilharem suas estratégias de resolução. Esse receio de errar, comum no processo de ensino-aprendizagem, não impediu, entretanto, a construção do conhecimento. Conforme aponta Polya (2020), o trabalho com a resolução de problemas deve ser visto como um processo dinâmico, investigativo e aberto a múltiplas estratégias. No contexto da formação docente, o professor formador deve assumir o papel de facilitador, encorajando os docentes em formação a manifestarem seus pensamentos matemáticos de forma autônoma e flexível, sem restringir o aprendizado a caminhos únicos.

Essa compreensão ficou ainda mais evidente quando, após alguns professores em formação se voluntariarem para resolver os problemas no quadro, outros se sentiram motivados a apresentar suas próprias soluções. A troca de experiências resultante desse ambiente colaborativo se mostrou essencial para o progresso de todos, promovendo o surgimento de

novas estratégias e aumentando a confiança dos participantes no processo de resolução de problemas.

Os problemas propostos foram estruturados, buscando prever as possíveis estratégias ou heurísticas mobilizadas pelos participantes. No problema 2, esperava-se que fizessem somente a multiplicação dos valores numéricos, assim como fazem muitos alunos do Ensino Fundamental. Contudo, foram apresentadas estratégias distintas.

Participante 4: *Há 33 caixas ao todo, pois dentro de cada caixa maior há 10 caixas menores. Logo, há $(3 \times 10) + 3 = 33$ caixas ao todo.*

Participante 5: *Pela leitura do problema, existem 3 caixas grandes, 6 caixas pequenas e 24 caixas menores. O total de caixas é 33. Posso explicar: temos 3 caixas grandes do mesmo tamanho e cada caixa contém 10 caixas menores. Logo, $3 \times 10 = 33$.*

Participante 6: *Posso escrever uma expressão numérica para resolver: $3 + (2 \times 3) + (4 \times 2 \times 3) = 3 + 6 + 24 = 33$.*

(Diário de Pesquisa, 2025)

Percebe-se que os participantes, pela resolução e pela justificativa das estratégias, utilizaram distintos caminhos para chegar à solução do problema proposto. Para Polya (2020), não se deve pensar que há somente um procedimento imediato para solucionar um problema, pois essa é a essência da heurística enquanto arte de criar estratégias para resolver um problema matemático. Os participantes destacaram que, quando forem professores ou durante o estágio de docência, iriam valorizar as diversas possibilidades apresentadas pelos alunos para resolver um problema, e que valorizar isso pode desenvolver nos alunos, assim como foi desenvolvido neles, o entendimento aprofundado do conteúdo matemático, a flexibilidade cognitiva e, sobretudo, a construção de uma atitude investigativa.

Nessa mesma perspectiva, Brousseau (2017), a partir da teoria das situações didáticas (TSD), afirma que a aprendizagem matemática é genuína quando o aluno é colocado diante de uma situação problema que possibilita a mobilização de diversas estratégias de solução. Por isso, deve-se explorar desde a formação inicial do professor de Matemática situações didáticas com resolução de problemas que possibilitem o pensamento heurístico como forma de construção de saberes escolares matemáticos.

Por fim, destaca-se que o raciocínio heurístico deve ser mais explorado durante a formação matemática dos professores da Educação Básica, pois trata-se de um trabalho formativo que envolve a capacidade de planejar, selecionar melhores estratégias para solucionar a situação problema, refletir sobre os caminhos e as decisões tomadas durante a resolução de problemas. Segundo D'Amore (2017, p. 87), “resolver problemas por diferentes caminhos é

uma poderosa experiência formativa; o aluno compreende melhor os conceitos e reconhece o valor da própria produção intelectual”. Essa mesma perspectiva, entendemos, deveria ser considerada no processo de formação inicial de professores de Matemática.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa possibilitou compreender o raciocínio heurístico de futuros professores de Matemática no processo de solução de problemas matemáticos, pois os problemas matemáticos propostas estimularam o raciocínio lógico e criativo dos participantes. Ademais, as reflexões realizadas em sala permitiram perceber a construção do conhecimento matemático como um processo participativo e menos mecanizado, ou seja, com uma atuação ativa dos sujeitos no decorrer da resolução dos problemas.

Além disso, descata-se que os professores puderam, por meio das situações de resolução de problemas, manifestar sua autonomia intelectual ao criar diferentes caminhos para resolver o mesmo problema e desenvolver saberes docentes sobre o processo de ensino e aprendizagem da matemática escolar.

Sobre o trabalho com a resolução de problemas, os futuros professores de matemática destacaram que é essencial avaliar as estratégias que são utilizadas pelos alunos para resolver o problema, principalmente, o raciocínio lógico apresentado no processo de resolução. Ressaltaram também que somente após compreender o pensamento heurístico dos alunos é que o conteúdo matemático poderia ser formalizado na aula. Portanto, pode-se inferir que o trabalho realizado com os professores em formação inicial mobilizou saberes necessários à prática pedagógica com a matemática escolar em contexto de resolução de problemas.

REFERÊNCIAS

- BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. **Pró-Letramento: Matemática – Caderno 4: Resolução de Problemas**. Brasília: MEC/SEB, 2008.
- BROUSSEAU, Guy. **Teoria das situações didáticas**: didática da matemática. Trad. Teresa Cristina Oliveira. Campinas: Autores Associados, 2017.
- D'AMORE, Bruno. **Elementos de Didática da Matemática**. 2. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2017.
- FLOR, Amanda das Mercês Oliveira. COLINS, Fabio. Ler, escrever e resolver problemas matemáticos. *In: Anais do V Encontro Nacional Online de Professores que Ensinam Matemática*. Barra do Bugres/MT. On-line, 2024. ISBN: 978-65-01-810783-7. Disponível em: <https://eventos.faeptmt.com.br/venopem/> Acesso em: 15 de jul. 2025.

GIL, Antônio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

MINAYO, Maria Cecília de Souza (org.). **Pesquisa Social: teoria, método e criatividade**. 34. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015.

ONUCHIC, L. R. ALLEVATO, N. S. G. Novas reflexões sobre o ensino-aprendizagem de matemática através da resolução de problemas. In: BICUDO, M. A. V.; BORBA, M. C. (Orgs.). **Educação Matemática: pesquisa em movimento**. São Paulo: Cortez, 2015.

ONUCHIC, Lourdes de la Rosa. Ensino-Aprendizagem de Matemática através da resolução de problemas. In: BICUDO, Maria Aparecida Viggiani (org.). **Pesquisa em Educação Matemática: concepções e perspectivas**. São Paulo: Unesp, 2015.

PAIS, Luiz Carlos. **Didática da matemática: uma análise da influência francesa**. 2. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.

POLYA, George. **A arte de resolver problemas: um novo aspecto do método matemático**. Tradução de Heitor Lisboa de Araújo. Obra atualizada. São Paulo: Cultrix, 2020.